

Grundlagen der Datenerfassung, Teil 1

Ganz aufgezeichnet

Moderner Rennsport ist ohne ausgefeilte Datenaufzeichnung nicht mehr denkbar. Was die Systeme leisten können und welche Technik sinnvoll ist, erläutert diese Reihe, deren erster Teil in die Grundlagen einführt.

Text: Michael

Jeder kennt die herkömmlichen Instrumente im Rennfahrzeug, die uns Motor- und Fahrzeugdaten wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Wassertemperatur und Öldruck in Echtzeit anzeigen. Das heißt, sie zeigen uns einen Wert an, der zu exakt dem Moment tatsächlich gemessen wird, in dem wir schauen.

Jedoch werden diese Informationen nicht gespeichert. So kann die Maximaldrehzahl nur in dem Moment abgelesen werden, in dem der Motor mit dieser Drehzahl läuft. Das hat gerade im Renneinsatz den Nachteil, dass der Fahrer wichtige Informationen, wie zum Beispiel einen Öldruckverlust beim Durchfahren einer Senke, nicht sieht, da er gerade nicht auf die Instrumente achtet. Des Weiteren wird es schwer sein, sich für jede entscheidende Stelle einer Rennstrecke die Eingangs-, Durchfahrts- und Ausfahrts-geschwindigkeit zu merken, besonders dann, wenn die Strecke sehr lang und der Fahrer noch nicht sehr routiniert ist.

Ein Datenaufzeichnungssystem hat zunächst die gleiche Funktion wie die Anzeigeeinstrumente im Cockpit: Es misst Fahrzeugdaten. Darüber hinaus speichert es jedoch auch alle Daten, die es misst, so dass diese zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sind. Viele Datenaufzeichnungssysteme haben eine Anschlussmöglichkeit für Instrumente und Anzeigen, so dass die herkömmlichen Instrumententafeln überflüssig werden. So stehen nach einem Rennen alle Daten, die das System aufgezeichnet hat, für eine Analyse zur Verfügung. Das einfachste und zugleich älteste Datenaufzeichnungssystem ist der Tachograph oder Fahrtenschreiber, der in allen gewerblich genutzten Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen zu finden ist.

Grundsätzliche Funktion der Geräte

Ein Datenaufzeichnungssystem hat also die Aufgabe, physikalische Größen zu messen, zu speichern und für eine spätere Analyse bereitzustellen. Grundsätzlich bedeutet dies, dass ein Sensor eine Größe misst. Das kann ein fahrzeugeigener Sensor sein, wie zum

Michael Gröbel ist Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik und schrieb seine Diplomarbeit über Datenaufzeichnung im Rennsport *has a degree in vehicle mechanics and wrote his thesis on data recording in motorsport*

Beispiel das Drosselklappenpotentiometer, oder ein nachgerüsteter Sensor, wie zum Beispiel ein Federwegaufnehmer. Der Sensor wandelt dann die vorliegende Größe (Kraft, Weg, Temperatur, etc) in eine messbare elektrische Spannung um und stellt diese, meist über eine Kabelverbindung, dem Datenaufzeichnungssystem zur Verfügung. Das Datenaufzeichnungssystem speichert die anliegende Spannung. Nachdem die Messungen, also das Rennen oder die Testläufe beendet sind, müssen die aufgezeichneten Spannungswerte ausgelesen werden. Dazu wird in den meisten Fällen eine Kabelverbindung über ein Laptop (RS232/USB) mit dem System hergestellt. Die einzelnen Spannungswerte werden nun durch die auf dem Laptop aufgespielte Software aufbereitet und dargestellt. Je nach Software sind nun Streckenpläne, Diagramme, die Sensorkalibrationen etc. darstellbar. An dieser Stelle beginnt die Arbeit des Auswertungsbeauftragten mit der Analyse der vorliegenden Daten.

Zielsetzung

Doch bevor wir uns mit der Analyse von Daten beschäftigen, sollten wir zunächst die Frage beantworten, was wir überhaupt aufzeichnen wollen und vor allem warum. Nur dann können wir ein geeignetes System finden und konfigurieren.

Das führt uns zu der Frage, was wir mit den Daten erreichen wollen. In der Regel lautet die Antwort auf diese Frage »Rennen gewinnen«. Auf die Frage, warum man Rennen nicht gewinnt, hört man vom Fahrer meist als Antwort »Das Fahrzeug läuft nicht optimal«, die Antwort des Teamchefs dagegen lautet »Der Fahrer nutzt das Potential des Fahrzeugs nicht«. Ebenso wäre eine Sportstrafe wegen Überholens unter

Gelb oder die Verwicklung in einen Unfall ein Anlass, sich die Daten anzuschauen, um die Sachlage zu klären.

Wer von beiden Recht hat oder was tatsächlich auf der Strecke vorgefallen ist, können wir nun mit Hilfe eines Datenaufzeichnungssystems herausfinden. Es verrät uns, vollkommen objektiv, die wahren Ursachen für ein nicht gewonnenes Rennen oder eine schlechte Rundenzeit.

Zum leichteren Verständnis und zur besseren Übersicht bietet es sich an die Einsatzgebiete getrennt zu betrachten. Wir unterscheiden deshalb zwischen:

- Fahreroptimierung
- Fahrzeugoptimierung
- Beweissicherung

Vor einer weiteren Vertiefung des Themas sind jedoch einige zentrale Begriffe zu klären.

Sensoren

Zur Aufnahme und Speicherung aller physikalischen Größen in einem Datenaufzeichnungssystem werden Sensoren benötigt, denn sie bilden das Bindeglied zwischen Umwelt und Technik. Ein Sensor hat die Aufgabe, einen physikalischen Zustand (z.B. Druck, Temperatur, Federweg) in eine elektrische Größe (Spannung, Strom oder Widerstand) umzuwandeln. Man unterscheidet generell zwischen aktiven und passiven Sensoren.

Ein aktiver Sensor generiert erst durch Anlegen einer Versorgungsspannung ein Ausgangssignal. Ein passiver Sensor lie-

Basics of Data Recording, part 1

On the records

Modern racing is heavily depending on data recording and analysis. This new series explains their functionality and what it takes to use the technology to its full exploit. Part 1 is an introduction to the topic.

Words: Michael Gröbel

We are all familiar with the usual instruments in a race car, the ones which show us in real time engine and vehicle data such as speed, engine rpm, water temperature and oil pressure. In other words, they show us values which are measured at the exact moment we look at the instruments.

However, these data are not stored in memory. For example, the maximum engine rpm can be read only when the engine runs at that rpm. This has the disadvantage during a race that the driver does not see certain important information, for example, a loss of oil pressure while driving through a road depression, because he may not be looking at the instruments at that time. Furthermore, it is also difficult to remember entrance, apex and exit speeds of important curves of a race track especially on long tracks and the driver is not experienced.

Firstly, a data recording system has the same function as the instruments in the cockpit: it measures vehicle data. On top of this, however, it stores all data which it measures, so that these may be accessed later on. Many

data recording systems can be connected to instruments and displays so that the dashboard becomes extraneous.

Hence, after a race, all data which the system has stored can be recalled for analysis.

The oldest and simplest data recorder is the tachograph such as is found in all commercial vehicles with a

GVW of more than 3.5 tonnes.

Basic functions

A data recording system also has the job of measuring physical properties, storing them and making them available for analysis at a later time. This means, then, that a sensor measures a variable or parameter. This can be a standard equipment sensor, such as a vehicle's

throttle angle potentiometer, or a retrofit device such as a suspension displacement sensor. The sensor converts the measured quantity (force, displacement, temperature, etc.) into an electric

voltage and transfers this, normally via a cable, to the data recording system where it is stored in memory. After a race or test program, the stored voltages are read out.

As a rule, an RS232/USB cable is connected between the data recorder and a laptop computer. The individual voltages are then processed by the laptop's software and displayed. Depending on the software, track layout, diagrams, sensor calibrations, etc. can be displayed. From this point, the data can be evaluated by the responsible person.

Goal

But before we concern ourselves with an analysis of the data, we must first ask ourselves the question: what do we want to measure and, just as important, why. Only then can we find and configure an appropriate system.

This leads to the next question: what do we want to achieve with the data? As a rule, the answer is: win races! If you ask a driver why he doesn't win a race, the answer most often heard is, »The car isn't at its optimum.« The team boss, on the other hand, says, »The driver doesn't make full use of the car's potenti-

al.« In addition, studying data can be useful to clarify a possible penalty for overtaking under yellow or analysing involvement in an accident.

A data recording system can help us figure out who is right or what really happened on the race track. It tells us, completely objectively, why a race was not won or why a lap time was bad.

For a better understanding, it is better to consider the areas of application separately. We can therefore differentiate between:

- driver optimisation
- vehicle optimisation
- securing evidence

Before we go into detail, we should first explain some terminology.

Abb. 1 Vergrößerte Detailaufnahme eines SoC Beschleunigungs-sensor (Bildquelle: Fraunhofer Institut)

Fig. 1 An SoC acceleration sensor in detail (enlarged, photo: Fraunhofer Institut)

Sensors

Sensors are required to measure and store physical variables in a data recording system. They connect the environment with technology. Sensors have the job of converting a physical variable (e.g. pressure, temperature, spring displacement) into an electrical variable (voltage, current or resistance). One also differentiates between active and passive sensors.

An active sensor requires a supply voltage in order to generate an output signal, whereas a passive sensor doesn't.

Active sensors have an output which provides a signal in form of a voltage or in binary code form. This is why they always require a supply voltage. Active sensors are also known as SOCs (system on chip), as the sensor and the electronics are on one chip. Such sensors have the advantages that they are not very susceptible to breakdown, are compact and have high measuring accuracy.

Passive sensors are composed only of passive elements such as inductors, capacitors and resistances. They cannot produce a direct output signal but rather change their electrical

fert auch ohne Anlegen einer Versorgungsspannung ein Ausgangssignal.

Aktive Sensoren verfügen über einen Ausgang, der das Messsignal direkt als analogen Spannungswert oder in digitaler Form (als binäre Zahl kodiert) bereitstellt. Deswegen benötigen sie immer eine Spannungsversorgung. Aktive Sensoren sind auch unter dem Namen SOC – System on Chip bekannt, da sich häufig Sensor und Elektronik auf einem Chip unterbringen lassen. Der Vorteil dieser Sensoren liegt in ihrer geringen Störanfälligkeit, der kompakten Bauform und der hohen Messgenauigkeit.

Passive Sensoren bestehen ausschließlich aus passiven Elementen, wie Spule, Kondensator und Widerstand. Sie können kein direktes Ausgangssignal erzeugen, sondern verändern nur ihre elektrischen Eigenschaften wie Widerstand oder Kapazität. Erwärmt man zum Beispiel einen handelsüblichen NTC-Temperatursensor (NTC = Negative Temperature Coefficient), so wird sein Ohmscher Widerstand immer geringer. Ein passiver Sensor ist also der reine Sensor, ohne jede Art von Signalaufbereitung. Da unsere Aufzeichnungssysteme aber in der Regel nur Spannungen an ihren Eingängen messen können, verwendet man im Rennsport fast ausschließlich aktive Sensoren. Wie man durch eine einfache Schaltung aus einem passiven Sensor einen aktiven Sensor machen kann, zeigt Abbildung XX.

In der Praxis bedeutet dies eine Vielzahl von Möglichkeiten, die gewünschten Messgrößen aufzunehmen. So kann etwa der Lenkwinkel über einen resistiven Drehwinkelsensor an der Lenkstange aufgenommen werden, genauso aber auch über einen kapazitiven an der Spurstange oder einen induktiven Sensor, der über eine feine Verzahnung an der Lenkstange angebracht wird und somit den gesamten Lenkwinkel entsprechend seiner Verzahnung in einzelne Impulse unterteilt.

Entscheidend für die Auswahl eines Sensortyps sind neben dem Preis auch die Einbaumöglichkeiten und die Fehler- oder Ausfallwahrscheinlichkeit. Wenn die Platzverhältnisse es zulassen, sollte ein Sensor möglichst immer gegen Spritzwasser und Schlag geschützt im Fahrzeug verbaut werden statt außerhalb, wie z. B. an der Spurstange. Das ist nicht immer möglich, oftmals können wir Sensoren nur an sehr belasteten

Abb. 2 Funktionsprinzip eines Beschleunigungssensors (oben)

Fig. 2 Functional principle of an acceleration sensor (above)

Abb. 3 Umbau eines passiven in einen aktiven NTC-Sensor (unten)

Fig. 3 Modification of a passive into an active NTC sensor (below)

Stellen einsetzen, etwa im Radhaus oder an sehr heißen Teilen. Hier rechnet sich dann der Einsatz von teurerer Messtechnik wie zum Beispiel eines Seilzugsensors oder der Temperaturermittlung per Infrarot.

Kanäle

Jeder Sensor stellt dem Datenaufzeichnungssystem ein Messsignal zur Verfügung, dazu ist jeder Sensor an einem Kanal des Datenaufzeichnungssystems angeschlossen. Wir finden in der Regel zwei verschiedene Kanaltypen an unseren Aufzeichnungssystemen: analoge und digitale Kanäle.

Ein analoger Kanal oder Eingang kann verschiedene Spannungswerte in einem bestimmten Bereich mit einer bestimmten Auflösung erfassen. Z.B Spannungen von 0 bis 5 V in 0,1-V-Schritten. Zur Erinnerung: Jeder Spannungswert entspricht einer natürlichen Größe, die von einem Sensor »übersetzt« wurde. Also zum Beispiel 84° C Öltemperatur entsprechen 2,4 V Signalspannung, 86° C entsprächen 2,5 V usw.

Ein digitaler Kanal kann nur zwei verschiedene Zustände abfragen: Eins und Null. Oder einfacher: Signal vorhanden oder nicht. Das klingt zunächst ein wenig unpraktisch, kann aber durchaus sinnvoll sein, etwa wenn wir aufzeichnen wollen, wann der Fahrer auf die

Bremse tritt, wann ein Druckschalter reagiert oder wann ein Lap Beacon meldet, dass wir die Ziellinie überfahren.

Moderne Fahrzeuge verfügen ab Werk über eine Vielzahl von Sensoren, die unter anderem für Fahrstabilitätsprogramme genutzt werden. Die Signale dieser Sensoren werden im Fahrzeug über ein Bus-System (z.B. CAN) an das entsprechende Steuergerät weitergeleitet.

Es gibt Aufzeichnungssysteme, die die Kommunikation der Fahrzeugsensoren mit dem Fahrzeugsteuergerät aufzeichnen und entschlüsseln können. Somit steht uns ein ganzes Bündel von interessanten Messwerten zur Verfügung, ohne dass wir auch nur einen Sensor installieren müssten. Typische

Werte im Fahrzeugbus sind: Ansauglufttemperatur, Motordrehzahl, Einspritzmenge/Zeitpunkt, Gierrate, Längs- und Querbeschleunigungen, Raddrehzahlen, Lenkwinkel usw. In den Produktbeschreibungen der Hersteller finden wir dann meist einen Hinweis auf ein CAN-Bus-Modul oder eine Schnittstelle, die den Fahrzeugbus auslesen kann. Diese Systeme sind in der Regel in der Anschaffung etwas teurer, ersparen dafür aber viel Installationsaufwand für zusätzliche Sensoren.

Bevor wir uns für ein Gerät entscheiden, müssen wir also genau wissen, was wir aufzeichnen wollen, um so die Anzahl und Art der Aufzeichnungskanäle richtig wählen zu können. Die Anzahl der verfügbaren Kanäle ist direkt proportional zum Preis der Systeme. Es gibt glücklicherweise aber oftmals die Möglichkeit, Kanäle gegen Aufpreis zu erweitern und so das System Saison für Saison wachsen zu lassen.

Abtastfrequenz und Speicher

Neben der Anzahl von Kanälen gibt es noch zwei weitere wichtige Kennwerte zur Beurteilung und Auswahl von Datenaufzeichnungssystemen. Zum einen die Abtastfrequenz oder Abtastrate und zum anderen den verfügbaren Speicher, um die gewonnenen Daten zu speichern.

Die Abtastrate gibt an, wie oft pro Sekunde das am Kanal anliegende Messsignal aufgezeichnet wird. Bei einer Abtastrate

Abb. 6 Seilzugsensor

Fig. 6 Linear Position Sensor

Smart Battery Manager

Abb. 5 Tourenwagen-Cockpit

Fig. 5 Touring car dashboard

properties such as resistance or capacitance. For example, if a standard NTC (Negative Temperature Coefficient) temperature sensor is warmed up, its resistance will decrease. A passive sensor does not process a signal and is therefore a pure sensor. Because data recording systems as a rule can only measure voltages on the input side, active sensors are used almost exclusively in motorsport. Figure XX shows how a simple switch converts a passive sensor to an active sensor.

In practice, this means that there are many possibilities to measure the desired variables. For example, steering angles can be measured using a resistive rotary sensor mounted on the steering column. It is equally possible to use a capacitive sensor on a track rod or an inductive sensor mounted on the steering column operating via fine gears. The steering angle is divided into minute segments.

Selecting a sensor depends not only on the price of that sensor but also its ease of installation and its reliability. Depending on available space, a sensor should be mounted in a location within the vehicle protected from water spray and shocks and not outside, e.g. on a steering track rod. This is not always possible. Often, sensors are located at or on lightly stressed components such as wheel housings or on very hot parts. Here, expensive measurement technologies can be justified using cable control sensors or temperature measurements using infrared technology.

Channels

Each sensor sends a signal to the data recording system. Each sensor has its own channel in a data recorder. As a rule, there are two types of channels: analogue and digital.

An analogue channel or input can acquire voltages within a specific range and with a

specific resolution, e.g. voltages from 0 to 5V in steps of 0.1 V. Remember: Each voltage corresponds to a physical quantity which the sensor has to »translate«. For example, an oil temperature of 84°C corresponds to 2.4 V input signal, 86 °C corresponds to 2.5 V, etc.

Abb. 7 Infrarot-Reifentempersensoren mit Mehrfeldmessung

Fig. 7 Infrared tyre temperature sensor with multiple channels

A digital channel can retrieve only two signals: one or zero. In simpler form, is there a signal or not. This sounds at first to be impractical but it can be useful when the driver applies the brakes, when a pressure switch reacts or when a lap beacon notes that we have crossed the finish line.

Modern vehicles are equipped at the factory with a large number of sensors, some of which are used in the vehicle's stability system. The signals from these sensors are sent within the vehicle over a bus system (e.g. CAN bus) to their corresponding control unit. There are logging systems which trace and decode communications between sensors and the respective control units. As a result, there is a large number of interesting measurements available without our having to install a single sensor. Typical measured parameters in the vehicle bus are intake air temperature, engine rpm, fuel injection volume, fuel injection timing, yaw rate, longitudinal and transverse acceleration, wheel rotational speed, steering angle, etc. A manufacturer's product description gives information on its CAN bus or an interface where the bus can be accessed. These systems are as a rule fairly expensive but spare the time and effort of having to install extra sensors.

Before we decide on a unit, we must know exactly what we want to record in order to choose the right number and types of channels. The price of the system is directly proportional to the number of available channels. Fortuna-

The best way of...

...monitoring parameters:

- Temperature
- Voltage
- Current
- Internal impedance

...memorizing:

- Serial Number
- Producer-specific information
- Dis-/charging cycles

Special Feature:

No additional wiring necessary.

Data transmission is granted over DC power line.

PEUS-Testing GmbH

Max-Roth-Str. 1
76571 Gaggenau

Tel.: +49 (0) 7225.9636.3003
Fax: +49 (0) 7225.9636.3333
info@peus-testing.de
www.peus-testing.de

von 10 Hz (Hertz) geschieht dies zehnmal pro Sekunde. Dies ist auch die Abtastrate, welche die meisten preisgünstigen Systeme anbieten. Im mittleren Preissegment findet man dann Abtastraten um die 20 Hz und im High End Bereich voll variable Abtastraten für jeden Kanal von 0,1 Hz bis zu 1 kHz (also bis zu 1000 Abtastungen pro Sekunde).

Es ist jedoch nicht immer sinnvoll, mit hohen Abtastraten zu arbeiten. Die Kühlwassertemperatur wird sich innerhalb einer Zehntelsekunde nicht maßgeblich ändern, was bedeutet, dass es ausreichend ist, sie alle zehn Sekunden zu messen. Die Stoßdämpferposition hingegen kann sich im Rennbetrieb mit bis zu 30 cm pro Sekunde (bzw. 3 cm pro 1/10s) verändern, wenn zum Beispiel ein Curb überfahren wird oder während einer Rallye ein Schlagloch auftritt. Wird dieser Kanal nun mit 10 Hz abgetastet, so erfolgt eine Aufzeichnung des Signals alle 0,1 Sekunden. Innerhalb von 0,05 Sekunden kann der Dämpfer in unserem Beispiel 1,5 cm Weg zurücklegen, ohne dass das System diese Bewegung wahrnimmt, da es ja nur alle 0,1 Sekunden abtastet. Soll nun untersucht werden wie das Fahrzeug auf hochfrequente Anregungen mit geringen Auslenkungen bei hohen Geschwindigkeiten reagiert (z.B. Nürburgring, Döttinger Höhe), ist das mit dieser geringen Abtastrate so nicht möglich, weil Daten fehlen. Soll hingegen der Einfluss des Aerodynamikpakets auf die Fahrzeughöhe untersucht werden oder das Roll- und Nickverhalten, ist die Abtastrate gut gewählt, da diese kurzen Auslenkungen, die durch Unebenheiten der Straße bedingt sind, unsere Untersuchung nur stören oder verfälschen würden. Die Fahrzeughöhenänderung durch Nicken oder Rollen findet bei bedeutend geringeren Stoßdämpfergeschwindigkeiten statt. Wir können also unser Signal durch die Wahl der Abtastrate sehr stark beeinflussen.

Jede Abtastung eines Kanals muss gespeichert werden, damit wir sie uns später auch ansehen können. Für unser Beispiel bedeutet dies dass alle 0,1 Sekunden alle Spannungswerte, die an den Kanälen anliegen, gemessen und gespeichert werden. Je mehr Kanäle verwendet werden, je höher die Abtastrate und je länger die Aufnahmedauer ist, desto größer muss der Speicher sein.

Für jedes Problem die passenden Sensoren

Interview mit Thomas Mesch, memotec

msg: Welche Sensoren sind die wichtigsten?

TM: Das kommt drauf an, wo die Problemschwerpunkte liegen: Wir unterscheiden im Automobilsport nach vier Schwerpunkten: Antrieb (Motor, Kupplung, Getriebe, Differenzial, Antriebswellen), Chassis (Rahmen, Aufhängungen, Lenkung, Bremsen, Räder), Aerodynamik und Fahrer. In allen Bereichen steckt Potenzial, aber nicht alle Reglemente erlauben es, daran zu arbeiten. Für jede dieser Problemgruppen gibt es spezifische Sensoren. Wenn mich interessiert, was der Fahrer

macht (dort ist das Tuning am billigsten und das Potenzial meist am größten), brauche ich nicht viel: einen Datalogger mit GPS-System, die Motordrehzahl, Raddrehzahlen, Gaspedalstellung, Bremsdruck und Lenkwinkel. Den Rest berechnet die Software. Ansonsten sind elementare Messungen am Motor Lambda, Wasser-, Öl- und Ladelufttemperatur, Benzin-, Öl- und Ladedruck. Im Chassisbereich sind es Kräfte und Bewegungen bzw. Reifen- und Bremsentemperaturen.

msg: Worin liegen die entscheidenden Unterschiede zwischen teuren und preisgünstigen Sensoren?

TM: Entscheidender Punkt ist, für welchen Einsatz ein Sensor entwickelt wurde. Der Temperaturfühler einer Kaffeemaschine, der millionenfach gebaut wird und 9 Cent kostet, hält den Belastungen in einem 2-Takt Rennmotor nicht lange stand. Wir schauen uns die Produkte sehr genau an, bevor wir sie unseren

Kunden anbieten. So kommt es, dass wir neben relativ teuren Sensoren oftmals auch eine Low-cost-Alternative im Programm haben, die jedoch nicht für jede Anwendung in Frage kommt. Unterm Strich sollte das Preis-Leistungsverhältnis passen, das Teuerste muss nicht immer auch das Beste sein.

msg: Wie müssen Sensoren und Logger abgestimmt sein?

TM: Die Stromaufnahme des Sensors darf den Logger nicht in die Knie zwingen.

msg: Welche Auflösung der Daten ist bei den diversen Anwendungen sinnvoll?

TM: Die Abtastrate hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der sich der Messwert ändert. Ein 100 cc Kartmotor ändert seine Drehzahl schneller als ein Serien-Diesel, was zwangsläufig eine höhere Messfrequenz erfordert. Flüssigkeiten ändern ihre Temperatur langsamer als Abgas. Letztendlich gibt es dafür keine Vorschriften, es ist wie beim Hubraum: Mehr davon schadet nicht. Die heutigen Logger haben so große Speicher, dass man mit der Abtastrate wirklich nicht geizen muss.

Bei den meisten Systemen sind die Kanäle und der Speicherplatz modular erweiterbar. Die Größe des Speichers sowie der Umfang und die Anzahl der individuell einstellbaren Abtastraten

sind ebenfalls direkt proportional zum Preis der Systeme. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, ein System mit vielen Kanälen und hoher Abtastrate aber kleinem Speicher zu erwerben, da die Gesamtaufnahmezeit nur dann eine Rolle spielt, wenn nach Ablauf der Aufnahmezeit nicht auf das Fahrzeug und die Daten zugegriffen werden kann und somit Daten verloren gehen würden.

Ein Fahrer, der Berg- oder Slalomrennen fährt, kann nach jedem Lauf von ca. 1 bis 6 Minuten das System auslesen und somit Geld für große Speicher sparen. Ein Rundstreckenfahrer benötigt schon mindestens 25 min, in der Langstrecke auch 6 Stunden Aufnahmezeit, da die Tankstopps nicht immer genug Zeit zum Datentransfer bieten.

Software

Genauso wichtig wie die Hardware eines Systems ist auch die Software, hier lohnt sich vor dem Kauf immer ein Klick auf die Downloadseite des jeweiligen Herstellers. Dort stehen in der Regel kostenlose Versionen der Software und Demo-Aufzeichnungen von bekannten Rennstrecken zur Verfügung, mit denen man sich vor dem Kauf eines Systems beschäftigen sollte.

Mittels der Software eines Datenaufzeichnungssystems werden in der Regel die Systeme konfiguriert und die Daten aus dem System ausgelesen. Das heißt, dass auf einem Computer die mitgelieferte Software installiert wird, in der dann meist ein Konfigurations-Tool enthalten ist. Damit können dann zum Beispiel Abtastraten festgelegt oder Kanäle aktiviert werden. Ist das System konfiguriert, kann die Datenaufzeichnung beginnen.

Nach der Aufzeichnung müssen die Daten vom System im Fahrzeug auf den Computer, der die Auswertungssoftware aufgespielt hat, übertragen werden. Das kann je nach System über eine Compact Flash Karte, eine USB Verbindung oder sogar drahtlos per WLAN erfolgen. Nach Übertragung der Daten können diese mit der Software geladen und weiterverarbeitet werden.

Bei der Konfiguration des Systems wurde festgelegt, welche Werte an welchem Kanal erwartet werden. So können die aufgezeichneten Spannungswerte wieder in physikalische Größen umgewandelt werden. Diese Umwandlung wird auch »Processing« genannt. Sind die Rohdaten aus dem System geladen und umgewandelt worden, stehen sie zur weiteren Analyse bereit.

Nach diesem ersten Blick auf die wichtigsten Grundlagen wir uns im nächsten Teil der Fahrtechnik- und Fahreranalyse sowie der Optimierung mit Hilfe von Datenaufzeichnungssystemen. [•]

The appropriate sensor for each problem

Interview with Thomas Mesch, memotec

msg: Which sensors are the most important?

TM: It depends on where the problem lies. We separate a racing car into four main areas: powertrain (engine, clutch, transmission, differential, drive shafts), chassis (frame, suspension, steering, brakes, wheels), aerodynamics, and driver. There is room for improvement in all areas but the regulations do not necessarily allow that. There are sensors specific for each of the areas mentioned. When I want to know what the driver is doing (this is where tuning is cheapest and where there is the highest potential), I don't need much: a data logger with GPS, engine speed, wheel speeds, gas pedal position, brake pressure and steering angle. Software calculates the rest. On top of that are basic measurements such as engine lambda; water, oil and charge air temperature;

and fuel, oil and boost pressure. In the chassis area, they are forces, displacements, and tire and brake temperatures.

msg: What are the basic differences between expensive and inexpensive sensors?

TM: The most important thing is to decide the purpose for which the sensor will be used. A temperature sensor which has been developed for a coffee machine, is built by the millions and costs 9 cents, is not going to withstand the rigours of a racing 2-stroke engine. We look carefully at the product before we offer it to the customer. Hence, along with our relatively expensive sensors, we offer also low cost alternatives in our program which do not necessarily work in every area of application. The bottom line is, the price/performance ratio must be the determining factor. The most expensive is

not always the best.

msg: How are sensors and a data logger matched?

TM: The power consumption of the sensors shouldn't bring the logger to its knees.

msg: Which data resolutions are reasonable for the various applications?

TM: The sampling rate depends on the rate of change of the variable being measured. A 100cc kart engine changes its engine speed much quicker than a production diesel; hence this requires a higher frequency of measurement. Liquid temperatures change much slower than that of the exhaust gas. In the end, there are no fixed rules but it's like displacement: the more, the better. Today's data loggers have such large memories, that one should not scrounge with the sampling rate.

tely, there is often the possibility of buying extra channels and so expanding the system from season to season.

Sampling frequency and memory

Apart from the number of channels, there are two more important criteria in determining and choosing a data logging system. One is the sampling frequency and the other is the available memory used to store the input data.

Sampling rate is a measure of how often per second a variable is measured. A sampling rate of 10 Hz (Hertz) samples 10 times per second. This sampling rate is used in most economical systems. In the middle price category, sampling rates are around 20 Hz. In the high end range, sampling rates may be variable for each channel and can vary from 0.1 Hz to 1kHz (i.e. 1000 samples per second).

It's not always reasonable to use high sampling rates. Coolant temperature does not change much within a tenth of a second; a sampling rate every ten seconds is acceptable. On the other hand, a shock absorber under racing conditions can move 30 cm in 1 second (3 cm every 1/10th second). This can happen when a racing car goes over a kerb or a rally car hits a pothole. Should the sampling rate in this channel be only 10 Hz, that means that we sample only every 0.1 second. In our example, the shock absorber moves 1.5 cm in 0.05 seconds without the sensor being sampled as it samples only every 0.1 seconds. Should

we wish to study how the vehicle reacts to high frequency inputs at high speeds with low chassis movement (e.g. Döttinger Höhe at the Nürburgring), this sampling rate is not high enough and data will be lost. On the other hand, this sampling rate is well chosen should one wish to study the influence of an aerodynamic package on ride height, or roll and pitch behaviour because the abrupt inputs from road irregularities would disturb or interfere with the measurements.

Every channel sampling must be stored in order that we can look at the results later on. Considering our example, that means that all voltages in each channel must be measured and stored every 0.1 second. The size of the memory required depends on the number of channels, the sampling rate and the duration of the sampling.

With most systems, the channels and memory space are expandable using additional modules. Memory size along with the type and number of variable sampling rates are also directly proportional to the system price. Under certain conditions it is reasonable to acquire a system with many channels and a high sampling rate but with a small memory. The sampling duration only plays a role when the samp-

ling time is at an end but the test is not finished, and data is lost. At the end of his short 1 to 6 minute run, a slalom or hillclimb driver can read out his system and save on expensive memory. For sprint races, a sampling time of at least 25 minutes is required. For long-distance races, a sampling time of 6 hours is required, as there is not enough time during the pit stops to download the stored data.

Software

Just as important as the system hardware is the software. Prior to purchasing, it's advisable to look at the download possibilities on the supplier's website. As a rule, free software versions and demonstration of data recording on well-known race tracks are available. It is advisable to look at these before purchasing.

Data recording system software allows the system to be configured and the data to be read out from the system. The software usually contains a configuration tool with which, for example, the sampling rate can be varied or channels can be activated. Once the system is configured, data recording can begin. After recording, data must be transferred from the system in the vehicle to a computer where the software is installed. Depending on the system, this can take place using a compact flash card, a USB connection or even wireless per WLAN. After transfer, data can be processed. The system configuration process determines which measured variables belong to which channels. Hence, the recorder voltages can now be transferred again into physical quantities. This transfer is called »processing«. The physical quantities can now be analysed.

Now that we have had a look at the basics, we will look in the next part at driving technique and driver analysis and optimization through the use of data recording systems. [●]

Abb.8 Screenshot der Analyse-Software WinDarab (Bosch Engineering)

Fig. 8 Screenshot of the WinDarab analysis software (Bosch Engineering)

